

BOBUR ASARLARIDA TABIAT TASVIRI

Bozorova Nafisa Ulug‘bekovna

Xalqaro innovatsion universitet

Pedagogika va psixologiya yo‘nalishi (S) 3-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: D.M.Xurramova

O‘zbek filologiyasi va jurnalistika kafedrası v.b.dotsent

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338468>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiat tasviri, uning unsurlarining Bobur ijodida o‘ziga xos tarzda namoyon bo‘lishi haqida so‘z yuritiladi. Bobur asarlarida tabiatni faqat tashqi dunyoning ko‘rinishi sifatida emas, balki inson ruhining eng nozik qatlamlarini ifodalovchi kuchli vosita sifatida tasvirlaydi. Tabiat, uning asarlarida, qurilish o‘zining shakli va go‘zalligi bilan cheklanmaydi, balki inson hayotining barcha rivojlanishini yorituvchi bir vositaga aylangani haqidagi fikrlar bildiriladi.

Kalit so‘zlar: Boburnoma, tabiat tasviri, ruhiy holat, hayvonot dunyosi, kechinma, gul, suv, daryolar, tog‘lar, yil fasllari.

Abstract. This article talks about the image of nature, its elements appearing in Babur’s work in a unique way. In his works, Babur describes nature not only as a manifestation of the external world, but as a powerful tool that expresses the most subtle layers of the human soul. Nature, in his works, construction is not limited to its form and beauty, but has become a tool that illuminates the entire development of human life.

Key words: Baburnama, description of nature, state of mind, animal world, experience, flower, water, rivers, mountains, seasons.

Bobur ijodida tabiat tasviri muhim o‘rin tutadi, ijodkorning keng dunyoqarashi va tabiatga bo‘lgan muhabbati sezilib turadi. U o‘zining “Boburnoma” asarida Farg‘ona, Afg‘oniston va Hindistonning go‘zal manzaralarini, o‘simlik va hayvonot dunyosini katta mahorat bilan tasvirlaydi. Bobur tabiatni nafaqat go‘zallik manbai sifatida ko‘radi, balki undan o‘zining ruhiy holatini, kechinmalarini ifodalash uchun ham foydalanadi.

“Boburnoma”da tabiat elementlarini tog‘lar, daryolar, bog‘lar, sahrolar va boshqa tabiiy manzaralarni juda aniq va rang-barang tasvirlaydi. Masalan, Farg‘onaning serhosil bog‘lari, Kobulning go‘zal tog‘lari, Hindistonning ekzotik o‘simliklari uning tasvirida o‘z aksini topgan.

Bobur asarlarida o‘simliklar va hayvonot dunyosi: turli xil mevali daraxtlar, gullar, o‘tlar, shuningdek, fillar, kiyiklar, qushlar va boshqa hayvonlar haqida qiziqarli ma‘lumotlar beriladi. Bobur har bir o‘simlik va hayvonning o‘ziga xos xususiyatlarini ta‘kidlab o‘tadi.

Bobur yil fasllarining o‘zgarishini, ularning tabiatga va inson hayotiga ta’sirini ham mahorat bilan tasvirlaydi. Bahorning kelishi, yozning jazirama issig‘i, kuzning xazonrezligi va qishning sovuqligi uning asarida o‘z ifodasini topgan.

Bobur lirikasida tabiat tasviri o‘ziga xos tarzda namoyon bo‘ladi. Bobur o‘zining g‘azal va ruboiylarida ham tabiat obrazlaridan keng foydalanadi. U gul, bulbul, sarv, suv kabi an’anaviy obrazlar orqali o‘zining sevgi-sog‘inch tuyg‘ularini, hayotga bo‘lgan muhabbatini ifodalaydi. Ba’zan esa tabiat hodisalari orqali o‘zining falsafiy fikrlarini ham bayon qiladi.

Bobur ijodidagi tabiat tasviri uning nafaqat buyuk shoir va yozuvchi, balki chuqur bilimga ega bo‘lgan tabiatshunos olim ham bo‘lganligidan dalolat beradi. U tabiatni sevgan va uning go‘zalligidan ilhomlangan ijodkor sifatida o‘z asarlarida uning betakror manzaralarini abadiylashtirgan.

Bobur g‘azallarida tabiat tasviri o‘ziga xos o‘rin egallaydi. “Boburnoma” asarida tabiatning keng qamrovli va realistik manzarasini yaratgan bo‘lsa, g‘azallarida esa tabiat obrazlaridan ko‘proq ramziy va majoziy ma’noda foydalanadi. Tabiat uning lirik kechinmalarini, sevgi-sog‘inch tuyg‘ularini, umid va armonlarini ifodalash uchun vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Bobur g‘azallarida tabiatning asosiy obrazlari va ularning ma’nolari:

- Bobur g‘azallarida gul ko‘pincha go‘zallik, noziklik, yoshlik, qisqa umr ramzi sifatida keladi. Sevgilining yuzi, husni gulga o‘xshatiladi. Gulning ochilishi va so‘lishi hayotning o‘tkinchiligi, visolning qisqaligi yoki ayriliqning alamini anglatishi mumkin.

- Bulbulning sayrashi ishq izhori, sevgi nidosi, sog‘inch va firoq ramzi hisoblanadi. Oshiqning nolalari, dardlari bulbulning faryodiga qiyoslanadi. Bulbulning gulga intilishi oshiqning ma’shuqaga bo‘lgan muhabbatini aks ettiradi.

- Sarv qaddi-qomatning go‘zalligi, tikligi, ozodaligi timsoli sifatida ishlatiladi. Sevgilining bo‘yi sarvga o‘xshatilib, uning dilbarligi ta’kidlanadi.

- Shamning yonishi va erishi oshuqning ishq yo‘lida chekayotgan azoblari, fidoyiligi, yonib kul bo‘lishga tayyorligini ifodalaydi. Shamning nur sochishi ma’shuqaning jamoliga ishora qilishi mumkin.

- Sabah yeli sevgilidan xabar keltiruvchi, umid baxsh etuvchi, dilga orom beruvchi vosita sifatida tasvirlanadi. Oshiq sabah yelidan o‘z sevgilisiga salom yetkazishni, uning ahvolidan xabar olishni iltimos qiladi.

- Oy va quyosh sevgilining jamoli, nuroniy yuzi, ulug‘vorligini ifodalash uchun ishlatiladi. Oyning go‘zalligi, quyoshning porloqligi ma’shuqaning bebaho husniga qiyoslanadi.

• Daryo va dengiz ishqning cheksizligi, oshiqning beqaror qalbi, hayotning oqimi kabi ma'nolarni anglatishi mumkin.

• Tog‘ va sahro ayriliqning og‘irligi, yolg‘izlik, oshiqning sargardonligi ramzi sifatida namoyon bo‘lishi mumkin.

Bobur g‘azallarida tabiat tasviri ko‘pincha lirik qahramonning ichki dunyosi bilan uyg‘unlashib ketadi. Tabiat manzaralari uning ruhiy holatini aks ettiradi. U tabiat obrazlaridan mukammal badiiy mahorat bilan foydalanadi. Obrazlarning tanlanishi, ularning o‘zaro munosabati g‘oyaviy-badiiy mazmunning chuqurlashishiga xizmat qiladi.

Bobur g‘azallarida an‘anaviy sufiyona tasavvufiy obrazlar ham uchraydi, bunda tabiat Allohning go‘zalligining namoyoni sifatida talqin etiladi.

Demak, Bobur g‘azallarida tabiat tasviri nafaqat go‘zallikni aks ettirish, balki chuqur ma'nolarni ifodalash, lirik kechinmalarni ochib berish uchun muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. U tabiat obrazlari orqali o‘zining boy hissiyotlarini va poetik mahoratini namoyon etadi. Tabiat Bobur uchun faqat tashkilot dunyo emas, balki ichki ruhiy jarayonlarni va hayotdagi muammolar bilan bog‘liq bo‘lgan ulug‘vorlikni anglash uchun muhim bir vosita sifatida xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Azimjonova S. Zahiriddin Muhammad Bobur (maqolalar to‘plami). Toshkent: 1995.
2. Tursunov U., O‘rinboev B., Aliev A. O‘zbek adabiy tili tarixi. – Toshkent: 1995.
3. Xolmonova Z. “Boburnoma” leksikasi tadqiqi. Filol. fan. d-ri...diss. – Toshkent: 2009.
4. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Порсо Шамсиев, Содик Мирзаев ва Эйжи Мано(Япония) нашрлари асосида қайта нашрга тайёрловчи: Саидбек Ҳасанов.Тошкент: Шарқ, 2002.
5. O‘rinboev B. Bobur – tilshunos olim. – Toshkent: 1993.